

ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ҲИМОЯСИ ЙЎНАЛИШИДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Олимжонов Хушнудбек Муҳаммадсалим ўғли

*Ўзбекистон Республикаси Ҷамоат
хавфсизлиги университети доценти
майор*

Ширинов Жаҳонгир Ризақулович

*Ўзбекистон Республикаси Ҷамоат
хавфсизлиги университети магистранти
майор*

Аннотация: ушбу мақолада Франция Республикасида ҳарбий хизматчиларнинг ижтимоий ҳуқуқий ҳимояси, уларнинг Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ҳарбий хизматчилари билан фарқли жиҳатлари, ҳарбий интизомни ривожлантириш учун олиб борилаётган чора-тадбирлар ҳақида баён қилинган.

Калит сўзлар: Франция, Қуролли Кучлар, ҳарбий хизматчи, ҳарбий ҳуқуқ, ижтимоий ҳимоя, ўзаро фарқ.

Ўзбекистон Республикаси Президенти, Қуролли Кучлар Олий Бош қўмондони Шавкат Мирзиёев “Янги Ўзбекистон Стратегияси” китобида “Биз юқори малакали ҳарбий кадрлар тайёрлаш, ўқув-тарбия жараёнларига илғор хорижий тажрибаларни, педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этишга, шунингдек, ҳарбий хизматчилар, уларнинг оила аъзолари ҳамда Қуролли Кучлар фахрийларини ижтимоий ва ҳуқуқий ҳимоя қилишга бундан буён ҳам биринчи даражали аҳамият қаратамиз” деб таъкидлаган. [2]

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида “Ўзбекистон Республикаси халқаро муносабатларнинг тўла ҳуқуқли субъектидир. Унинг ташқи сиёсати давлатларнинг суверен тенглиги, куч ишлатмаслик ёки куч билан таҳдид қилмаслик,

чегараларнинг дахлсизлиги, низоларни тинч йўл билан ҳал этиш, бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик қоидаларига ва халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган бошқа қоидалари ва нормаларига асосланади. Республика давлатнинг, халқнинг олий манфаатлари, фаровонлиги ва хавфсизлигини таъминлаш мақсадида иттифоқлар тузиши, ҳамдўстликларга ва бошқа давлатлараро тузилмаларга кириши ва улардан ажралиб чиқиши мумкин”лиги белгилаб қўйилган. [1]

Фикримизча, хориждаги ривожланган давлатларнинг илғор тажрибаларни чуқур ўрганиб, ҳаётимизни, иш услубимизни янгилаш жамиятимиздаги барча соҳаларга тегишлидир. Ҳарбий хизматчиларнинг ҳуқуқий ҳимоясини оширишда ва такомиллаштиришда ривожланган хориж давлатларининг ҳарбий хизматчиларининг ҳуқуқий ҳимояси бўйича тажрибасини ўрганиш лозим. Хориж тажрибаси ҳарбий ҳуқуқ соҳасидаги иш услубимизни янгилашга, армияда ҳарбий интизомни мустаҳкамлашга, ҳарбий хизматчиларнинг ҳуқуқий ҳимоясини оширишга ёрдам беради.

Бош қомусимизнинг 17 моддасида кўрсатиб ўтилган қоидаларни бажариш ва ўрганиш учун хорижий ривожланган давлатларнинг ушбу соҳалардаги қонун ҳужжатларини ўрганиш ва таҳлил қилиш долзарб аҳамиятга эга.

Юртбошимиз таъкидлаганларидек, “Мамлакатимизнинг ташқи сиёсат соҳасидаги устувор йўналишлари барқарор, адолатли ва демократик давлат қуришга, унинг ташқи дунёга очиқлигини илгари суришга ҳамда минтақавий ва кўп томонлама ўзаро ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилгандир. Ўтган даврда Россия, Хитой, АҚШ, Германия, Франция, Туркия, Япония, Жанубий Корея, Ҳиндистон, Покистон, Бирлашган Араб Амирликлари каби дунёнинг олис ва яқин мамлакатлари билан кўп қиррали ҳамкорликни янада ривожлантиришга қаратилган келишувларга эришилди ва “Йўл хариталари” тасдиқланди”[3].

Юқорида номлари келтирилган давлатлар ичида Франция Республикасининг ҳарбий ҳуқуқ тарихи 2000 йилдан кўпроқ вақтга чўзилган тўқнашувлар ва курашларнинг кўринишини ўз ичига олади. Британиялик тарихчи Ниалл Фергюсоннинг ёзишича, французлар 1495 йилдан бери олиб борилган йирик Европа урушининг 50 тасида қатнашган. Олиб борилган ҳарбий ҳаракатларнинг ижобий натижалари эса ҳарбий хизматчиларнинг ижтимоий ҳуқуқий ҳимояси юқори даражада таъминланганлиги билан белгиланади. Францияда ҳарбий хизматга 18 ёшдан 50 ёшгача бўлган эркеклар киритилган. 2017 йил ҳолатига кўра, Франция Қурулли Кучлари Жандармерия билан жами 426 265 нафар ишчи кучига эга ва 368 962 нафар фаол ходимларга эга[4].

Франция Республикаси Конституциясининг 15 моддасига асосан Республика Президенти қўшинлар бошлиғи ҳисобланади. Миллий мудофаа олий кенгашлари ва

қўмиталари раислик қилади[5]. Францияда президент олий қўмондонидир. Ярим президентлик республикаси бўлган Франция Республикасида Конституция бошқарувни чегаралайди ҳукумат ва президентнинг мудофаа соҳасидаги ваколатлари, ҳукумат мамлакат мудофаасини таъминлаш ва бу борадаги жорий фаолиятни амалга ошириш учун масъул орган эканлигини кўрсатиб, давлат раҳбари ижро ҳокимияти олий органининг бундай фаолиятини назорат қилади. Франция Президенти ҳарбий давлат лавозимларига тайинлашни амалга оширади. Бу ваколат 1958 йилги фармонда кўрсатилган, унга кўра Президент фақат юқори мансабдор шахсларни (масалан, Мудофаа вазирини) ва фақат Бош вазирнинг таклифига биноан тайинлайди. Генераллар Вазирлар Кенгаши, яъни коллегиял давлат органи томонидан тайинланади. Давлат мудофааси учун масъул бўлган Бош вазир бошқа ҳарбий лавозимларни тайинлайди, бир қатор ваколатлар мудофаа вазирига берилади[6].

Франция Республикасида ҳарбий хизматчиларнинг мақоми романо-герман ҳуқуқ тизимига мансуб. Ҳарбий хизматчиларнинг ҳуқуқий мақоми билан бевосита боғлиқ бўлган масалалар мудофаани умумий ташкил этишга бағишланган 1959 йил 7 январдаги 59-147-сон қарорида белгиланган. Хусусан, унда ҳарбий хизматчиларнинг асосий кафолатлари, шунингдек, уларнинг ҳуқуқий мақоми тамойиллари махсус қонунда белгиланиши қайд этилган. Францияда ҳарбий хизматчиларни ижтимоий ҳимоя қилишни ҳуқуқий тартибга солиш Франция Республикаси Конституциясида, "Ҳарбий мажбурият кодекси"да "Ҳарбий хизматчиларнинг умумий мақоми тўғрисида"ги қонунда ва Қуролли Кучларнинг янги Интизом Уставида кўрсатиб ўтилган[7].

"Ҳарбий хизматчиларнинг умумий мақоми тўғрисида"ги қонунда принципиал аҳамиятга эга бўлган қоида белгилаб қўйилган бўлиб, ҳарбий хизматчи ҳар бир фуқаро учун Конституцияда эътироф этилган ҳуқуқ ва эркинликлардан фойдаланади, лекин айти пайтда ҳарбий хизматчининг алоҳида мақоми таъминланиши керак.

Ҳар қандай давлатда жамоат тартиби ва хавфсизлигининг ҳолати кўп жиҳатдан фуқароларнинг жиноят ва ҳуқуқбузарликларга қарши қанчалик фаол бўлишига боғлиқ. Бунда фуқароларнинг давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларига бўлган муносабати ва бунинг натижасида одамларнинг амалга оширилаётган ишларда фаол иштирок этиши, албатта, уларнинг истаги билан ўлчанади. Ҳозирги кунда ҳуқуқ-тартибот соҳасидаги муаммоларни ҳал қилиш самарадорлигини ошириш учун сўнгги йилларда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш бўйича кўп ишлар амалга оширилди. Лекин бугунги кун ҳақиқати шуни кўрсатадики, давлат ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими фуқароларнинг ёрдамисиз тўғри тартибни ва жамоат хавфсизлигини тўлиқ таъминлай олмайдилар[8].

Замонавий шароитда Франциянинг миллий хавфсизлигини таъминлаш ўзига хос хусусиятларга эга. 1994 йилда Франциянинг миллий мудофааси ва ҳарбий

ислохотининг контсептуал асослари "Франция мудофааси бўйича Оқ китоб"да шакллантирилди. Мамлакатнинг ҳудудий яхлитлиги, шу жумладан она мамлакат, шунингдек, денгиздан ташқаридаги ҳудудлар, унинг суверенитети ва аҳолиси Франциянинг асосий ҳаётий манфаатларидир. Франция мудофаасига оид "Оқ китоб"да қайд этилишича, Франциянинг ҳаётий манфаатларининг ўзаги суверенитет, миллий ҳудуд яхлитлиги кафолати, унинг хориждаги мулки, ҳаво ва денгиз йўллари дахлсизлигидир.

Армияга профессионал аскар сифатида кириш Францияда касб сифатида танланган давлат хизматини бошқариш тамойилларига мувофиқ амалга оширилади. Шу билан бирга, Франция қонунчилигига мувофиқ, профессионал аскар - бу ўз ҳаётини ҳарбий хизматга бағишлаганга қарор қилган ва нафақага чиққунга қадар ҳарбий хизматни давом эттирадиган шахсдир (қонунда назарда тутилган ҳарбий хизматдан муддатидан олдин бўшатиш ҳоллари бундан мустасно).

Франциядаги шартнома бўйича ҳарбий хизматчилар ва профессионал аскарлар ўртасидаги асосий фарқ шундаки, уларнинг хизмат муддати узайтирилиши мумкин бўлган шартнома, шунингдек, уларга қонун томонидан тақдим этилган камроқ кафолатлар билан чекланган. Францияда шартнома бўйича ҳарбий хизматни ўташнинг мақсади, асосан, кадрлар сиёсатига биров мослашувчанлик бериш ва армиянинг ўзгарувчан эҳтиёжларига ходимлар сонини яхшироқ мослаштиришдир. Шу билан бирга, бу кўнгиллиларни жалб қилиш орқали ишга олиш имкониятларини диверсификация қилишнинг анъанавий усулидир. 1975 йил қабул қилинган "Ҳарбий хизматчиларнинг умумий мақоми тўғрисида"ги қонунга мувофиқ, Францияда ҳарбий хизматнинг янги шакли контракт бўйича офицерларнинг ҳарбий хизмати жорий этилди. Ҳарбий хизматни шартнома бўйича ўтаётган офицер - бу ҳарбий хизмат тўғрисидаги қонунда белгиланган муддатни ўтаб бўлган ёки ҳарбий хизматдан қонуний равишда озод этилган ҳолда армияда ёки унга қарашли тузилмаларда хизмат қилиш истагини билдирган шахсдир.

Битта шартнома ўн йилга тузилади ёки бу муддат ичида дастлабки шартнома бир неча марта янгиланади. Шартнома бўйича мансабдор шахснинг хизмати унга тегишли унвондаги оддий офицерлар учун белгиланган ёш чегарасидан ошиб кетиш ҳуқуқини бермайди.

Француз олими Ж.К.Рокеплонинг қайд этишича, ҳарбий хизмат интизом, қонунга бўйсунуш ва ҳар қандай шароитда ҳам фидойиликка тайёр бўлишни талаб қилади. У таклиф қилаётган вазифалар ва чекловлар фуқаролар ва миллат ҳурматиغا лойиқдир. Ҳарбий хизматчиларнинг умумий мақоми тўғрисида"ги қонун ва интизом низомлари "Муддатли ҳарбий хизмат тўғрисида"ги қонунга мувофиқ ҳарбий хизматни ўтаётган шахсларга қонун ҳужжатларида назарда тутилган мажбуриятларга жавоб берадиган кафолатлар махсус ҳимоя воситаларини тақдим этади[9].

Навбатдаги ҳарбий унвонни олиш учун Франция офицерлари унвонда қуйидаги иш стажига эга бўлиши керак: “кичик лейтенант” 1 йил; “лейтенант” 4 йил; “капитан” 4-6 йил; “майор” 3-7 йил; “подполковник” 3-4 йил. Умумий унвонлар индивидуал асосда берилди. Вазирлар Кенгаши навбатдаги ҳарбий унвонни олиш учун сержантлар унвонда хизмат қилишлари керак: “сержант” 8 ой; “катта сержант”, “старшина”, “бош старшина” 2 йил; оддий ва сержантлар учун “капрал” 4 ой; “катта капрал” 2 ой. Ҳарбий хизматни ўташ ёши катта сержант учун 42 ёш, майор учун 47 ёш, полковник учун 54 ёшни ташкил этади[10].

Қиёслаш учун “Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ҳарбий хизматни ўташ тартиби тўғрисида низом”нинг 226-моддасига мувофиқ ҳарбий хизматчилар учун ҳарбий унвонлардаги хизмат муддати “оддий аскар” ҳарбий унвонида белгиланмаган, “кичик сержант” ҳарбий унвонида икки йил, “III даражали сержант” ҳарбий унвонида уч йил, “II даражали сержант” ҳарбий унвонида тўрт йил, “I даражали сержант” ҳарбий унвонида беш йил, “катта сержант” ҳарбий унвонида белгиланмаган, “лейтенант” ҳарбий унвонида икки йил (ўқиш давомийлиги беш йил бўлган олий ҳарбий таълим муассасаларининг битирувчилари учун - бир йил), “катта лейтенант” ҳарбий унвонида икки йил, “капитан” ҳарбий унвонида - уч йил, “майор” ҳарбий унвонида тўрт йил, “подполковник” ҳарбий унвонида беш йил ҳамда 227-моддага мувофиқ эса, “полковник” ва ундан юқори бўлган ҳарбий унвонларда хизмат муддати белгиланмайди[11].

Бизнинг фикримизча, ҳарбий хизматчиларимизга бериладиган унвон муддатлари тўғри йўлга қўйилган, лекин ҳар бир унвон берилгандан сўнг унга мос равишда қўшимча ҳуқуқлар бериш лозим.

Францияда ҳарбий хизматчилар ва қуролли кучлар фахрийларини ижтимоий ҳимоя қилишни ташкил этиш Мудофаа вазирлиги томонидан, бир қатор масалалар бўйича эса меҳнат, бандлик ва таълим, ижтимоий алоқалар, соғлиқни сақлаш ва шахарсозлик вазирликлари томонидан амалга оширилади. “Ҳарбий хизматчиларнинг умумий мақоми тўғрисида”ги қонунда принципал аҳамиятга эга бўлган қоида белгилаб қўйилган. Ҳарбий хизматчи ҳар бир фуқаро учун Конституцияда эътироф этилган ҳуқуқ ва эркинликлардан фойдаланади, лекин айна пайтда ҳарбий хизматчининг алоҳида мақоми таъминланиши керак. Франциянинг ҳарбий қонунчилиги аёл ҳарбий хизматчиларнинг мақомини чуқур ўрганиш билан ажралиб туради. Бу масалалар “Аёл офицерлар ва сержантлар хизмати тўғрисидаги Низом” (1992), ҳукуматнинг “Аёл ҳарбий хизматчиларга нисбатан ўттизта чора-тадбирлар тўғрисида”ги акти ва “Миллий (ҳарбий) хизмат тўғрисида”ги қонунга киритилган ўзгартиришлар (1983) билан тартибга солинади. Мазкур қонун ҳужжатларида эркалар ва аёлларнинг ижтимоий кафолатлар, мансаб кўтарилиши, ҳарбий мутахассисликларга эга бўлиш, ҳарбий унвонлар бериш соҳасида тенг ҳуқуқчилиги белгилаб қўйилган. Бошқа мамлакатлардан фарқли ўларок, француз аёлларига

ёрдамчи самолётлар ва вертолётларни бошқаришга рухсат берилган ва улар (тажриба сифатида) ҳарбий кемалар экипажларига киритилган. Зирҳли транспорт воситаларидан фойдаланган ҳолда жанговар ҳаракатларда, шунингдек, пиёда ва моторли пиёдалар таркибида аёл аскарлардан фойдаланиш тақиқланади.

Биргина сўнгги йилларда Франция армиясидаги аёллар сони 12 фоизга ошган. Улар 2000 йилда ҳарбий хизматчилар умумий сонининг 8,3 фоизини ташкил қилган. Мудофаа вазирлигининг фуқаролик ходимларининг 35 фоизини аёллар ташкил қилади. Францияда ҳарбий соҳадаги энг муҳим қарорларнинг қабул қилиниши, қоида тариқасида, ошкоралик муҳити билан бирга келади. Миллий ассамблеяда ҳарбий бюджетга оид муҳокамалар нафақат матбуотда, балки парламент ва Мудофаа вазирлигининг махсус ахборот хизматлари томонидан ҳам батафсил ёритилмоқда.

Франция мисолида ҳарбий хизматчиларнинг уй-жой муаммоларини ҳал қилишнинг самарали механизмини яратиш тажрибасини ўрганиш мумкин. Мудофаа вазирлиги доирасида уй-жой сиёсатининг асосий йўналишлари ва аниқ уй-жой дастурларини ишлаб чиқиш, ушбу масалалар бўйича амалдаги меъёрий ҳужжатларни такомиллаштириш бўйича таклифлар тайёрлаш Ҳарбий хизмат бўйича Олий ҳарбий кенгаш ва Ҳарбий ишлар бош бошқармаси томонидан амалга оширилади. Хизмат ва ижтимоий муносабатлар, уй-жой билан таъминлаш билан боғлиқ аниқ масалалар Мудофаа вазирлигининг Бош бошқармаси ва Франция фуқароларининг яшаш шароитларини яхшилаш миллий агентлиги томонидан ҳал қилинади. Қўшинларда уй-жой дастурларини амалга ошириш, квартираларни тақсимлаш ва уй-жойларни ишлатиш билан боғлиқ барча масалаларни ҳал қилиш ҳарбий хизматчиларга уй-жой тақсимлаш бюроси томонидан амалга оширилади. Уй-жой масалаларини ҳал қилишда турли жамоат ташкилотлари томонидан катта ёрдам кўрсатилади.

Нафақахўрлар "Ҳарбий мактабларнинг собиқ битирувчилари уюшмаси", оилавий ҳарбий хизматчилар, "Ҳарбий хизматчилар оилалари ассоциацияси"; кўп болали оилалар "Ҳарбий хизматчиларга ўзаро ёрдам ассоциацияси". Улар уй-жой бозори ва янги хизмат жойига кўчиб ўтиш, яшаш жойини ўзгартириш, кўчмас мулк танлаш ва ҳоказолар билан боғлиқ юзага келадиган барча масалалар бўйича тўлиқ маълумот беради. Ҳарбий хизматчиларга ҳуқуқий ва бошқа турдаги ёрдам кўрсатиш учун махсус юридик ва ижтимоий бўлим ва идоралар ташкил этилган. Мудофаа вазирлигининг Ҳарбий хизмат ва ижтимоий алоқалар бош бошқармаси янги навбатчилик пунктига (француз армияси офицери ҳар 4-5 йилда бир марта кўчиб ўтади) кўчиб ўтишда юзага келадиган қийинчиликларни енгиллаштириш учун Мудофаа вазирлигининг ҳарбий хизматчилар билан танишиш учун махсус тавсияларини ишлаб чиқади.

Шу мақсадда ҳарбий хизматчига уч кунлик ҳақ тўланадиган таътил берилади. Франция ҳарбий-сиёсий раҳбариятининг фикрича, энг кескин муаммолардан бири бу

ҳарбий хизматчиларнинг оила аъзоларини иш билан таъминлаш муаммосидир. Мамлакатда армия ҳарбий хизматчидан шундай тўла фидойиликни талаб қилиши, ҳарбий хизматни ўташдаги қийинчиликлар оилавий ҳаётга таъсир қилиши, ҳарбий хизматчининг турмуш шароити ва унинг оиласининг турмуш шароити бир-бири билан чамбарчас боғлиқ экани ҳақида тушунча мавжуд. Францияда ҳарбий хизматчиларни сақлаш харажатларига катта эътибор беришади, чунки уларни самарали ижтимоий ҳимоя қилиш тизими хизматга ихтиёрий кириш ва ўз хизмат вазифаларини виждонан бажариш учун кучли рағбатдир. Қуролли кучларида аскарлар, сержантлар, офицерлар ва уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ҳимоя қилишнинг аниқ ва самарали тизими ишлаб чиқилган. У ҳарбий хизматчиларга кафолатланган иш ҳақини тўлаш, бепул ёки имтиёзли хизмат кўрсатиш, мажбурий уй-жой билан таъминлаш, бўш вақтини ташкил этиш, таълим олиш ва такомиллаштириш имкониятларини таъминлашни ўз ичига олади.

Бундан ташқари, ушбу тизимни тартибга солишнинг аниқ вақт параметрлари белгилаб қўйилган. Ижтимоий ҳимоя тизимини бошқариш доимий равишда такомиллаштирилмоқда. Франция армиясидаги ҳарбий қурилишнинг баъзи муаммолари Қуролли Кучларимиздаги шунга ўхшаш муаммоларга ўхшайди. Шу боис, Францияда уларни ҳал этиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирларни ўрганиш Армиямизнинг янада ривожланишига яқиндан ёрдам бериши мумкин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб хулоса қилиш мумкинки, Францияда ҳарбий хизматчиларнинг ижтимоий, ҳуқуқий ҳимоясини ўрганиш ва унинг синовдан ўтган бир қанча ҳуқуқий ҳимояларини Қуролли Кучларимиз ҳарбий хизматчиларининг хизмат фаолиятига тадбиқ этиш миллий армиямизнинг ривожланишига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Т., “Ўзбекистон” нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2021 й.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Янги Ўзбекистон Стратегияси” китоби 324 бет (2021 йил)
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Янги Ўзбекистон Стратегияси” китоби 332 бет (2021 йил)
4. "Чиффрес слэс де ла Дёфенсе - 2017" (француз тилида). Дефенсе.гоув.фр. Асл нусхадан архивланган (2018-02-18). Олинган 29-06-2018.)
5. Франция Республикасининг Конституцияси. 15 моддаси (2015 йил)
6. Военное право учебник Москва 2004 (303-304 бетлар)
7. https://vk.com/away.php?to=https://viorist.akurat-spb.ru/&cc_key

8. Alimov Muxiddin Ixomjon o'g'li. (2022). Participation of Citizens in the Maintenance of Public Order Historical Theoretical Significance. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 13, 67–70. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/2588>

9. Рокепло Ж.-С. Ле статут дес милитарес. Парис, П. 97.

10. Военное право учебник Москва 2004 (307 бет)

11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 12 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ҳарбий хизматни ўташ тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги ПҚ-4447 сонли қарорининг 226 -227 моддалари